

**ЛОГИКО-КОМПАРАТИВНАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА
В ФИЛОСОФИИ АЛЬ-КИНДИ**

Баратова Махбуба Мубинжановна

*Кандидат философских наук, доцент кафедры общественных наук
Узбекского Государственного Университета Мировых языков
e-mail: makhbubabaratova66@gmail.com*

Аннотация. В статье рассматривается герменевтический характер логического учения в трактовке Аль-Кинди. Автор анализирует значение вклада Аль-Кинди в становлении философского знания и развитии логики как науки, возможностей разума в постижении Истины. Логика как наука исследует формы, через которые проявляется мышление, изучает законы, которым оно подчиняется. Синтез историко-философского и логико-герменевтического фактора изучения работ Аль-Кинди показывает динамику становления восточного аристотелизма в качестве средневековой мусульманской философии IX-XII веков, опирающейся на авторитет философии Аристотеля. Ученый энциклопедист Аль-Кинди как «файласуф ал-араб» (философ арабов) и «абул хукано» (отец мыслителей) является общепризнанным в мировом масштабе первым переводчиком на арабский язык и комментатором трактатов Аристотеля. Толкование и интерпретация таких понятий как «философия», «хикма» и «фальсафа» обосновывают герменевтическую систему трёх ступеней теории познания Аль-Кинди – «Логики и математики», «Естествознания» и «Метафизики (Философии)» в постижении Истины как единства богооткровения и возможностей силы человеческого разума.

Ключевые термины: логика, философия, познание, язык, мышление, компаративная герменевтика, религиозное сознание, разум, истина, хикма, перипатетизм восточный, фальсафа, акль, накль.

Актуальность изучения философского наследия ученых арабо-мусульманского Востока определяется содержанием концептуальных идей «Новый Узбекистан – Третий Ренессанс», «Новый Узбекистан – просвещенное общество», отражающихся в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы [1]. Обращение к средневековой арабо-мусульманской философии определяется также необходимостью

осмысления тех непростых социально-политических отношений, которые связаны с сегодняшними событиями в мире. Поэтому изучение духовно-мировоззренческих ценностей средневековой эпохи мусульманской среды является чрезвычайно актуальной научной проблемой философского знания в целом.

Необходимость изучения научного наследия обусловлена также реализацией Концепции развития духовно-нравственного сознания студенческой молодежи, направленной на развитие интеллектуального потенциала, мышления и мировоззрения, укрепление идеологического иммунитета молодежи в качестве гармонично развитого поколения, живущего с чувством патриотизма, служения интересам народа [2], отражающейся в Концепции развития системы высшего образования республики Узбекистан до 2030 года.

Взаимообусловленность тематической последовательности задач курса «Философия» как модульной учебной дисциплины позволяет рассмотреть методологические аспекты исследования проблем историко-философского анализа становления и формирования логики как науки о мышлении, формам, через которые оно реализует себя и законам, которым мышление подчиняется.

Поскольку центральным понятием исследования данной научной статьи является философский термин «логика», включающий в себя структурные элементы «компаративной герменевтики» как философской области знания, то важным становится определить уровни и формы ее проявления в трактовке Аль-Кинди, значимость изучения его философии в современных условиях глобализации и факторов виртуальной среды существования киберпространства. Учитывая данный фактор в статье используются источники информационного ресурса относительно истории развития философской мысли в соотнесенности с разделами теории познания, гносеологии, формальной логики и религиоведения. Изучение логики в трактовке Аль-Кинди создает теоретическую основу рассмотрения языка как объекта философского анализа, а также особенности философско-лингвистического подхода к системе знаковых символов языка во взаимосвязи философии и лингвистики, философия языка и семиотики.

Большой объём философской исследовательской литературы изучает историю восточного перипатетизма, учение Аль-Кинди. Этим вопросам посвящены работы ученых философов Узбекистана: академиков - И.Муминов, Э.Юсупов, С.Шермухамедов, М.Хайруллаев, М.Баратов, А. Валиев, профессоров – Н.Шермухамедовой, Ш.Мадаевой, Р.Каримова, доцента – О. Степановой, Д.Файзиходжаевой и др. отечественных философов. Однако в постановке тематики статьи, в аспектах проблем логики в трактовке Аль-Кинди, она не была объектом специального исследования. В отечественной философской литературе нет монографии, посвященной данной проблеме.

Методом исследования соотношения понятий «логика» и «герменевтика» «светское образование» и «религиозное мировоззрение» - выступает общефилософский принцип детерминизма, в основе которого лежит причинно-следственная связь явлений, и принцип преемственности, отражающий механизм перехода накопленного опыта от поколения к поколению. По отдельным аспектам детерминации философского, религиоведческого знания и лингвистической философии есть соответствующие философско-методологические, правовые, психологические, языковедческие и другие научные подходы к исследованию относительно веры и разума, религиозного сознания как когнитивного явления, методологии науки, герменевтики как теории толкования текстов.

Ученый философ энциклопедист Абу Йусуф Йакуб ал-Кинди (годы его жизни 801-873) как первый перипатетик (перипатетики – это последователи учения Аристотеля), прославился как переводчик и комментатор произведений Аристотеля, первый представитель восточного аристотелизма или восточных перипатетиков – школы машшаиун [3], благодаря которой древнегреческая мысль проникла на мусульманский Восток и стимулировала зарождение философских мыслей в исламе. Термин «Восточный перипатетизм» обозначает арабоязычных последователей учения Аристотеля. Общепризнанным является факт, что, комментируя труды Аристотеля и других древнегреческих философов, аль-Кинди принес греческую философию в исламское мышление, а мусульманские мыслители начали ее изучать и исследовать, поэтому Аль-Кинди считается первым арабским ученым, положившим начало традиции

философии Восточного аристотелизма как прогрессивной тенденции развития научных идей западной и восточной философии.

Фальсафа была результатом начавшегося в 8 веке «переводческого движения», активизирующегося в последующем столетии с учреждением в Багдаде халифом ал-Маъмуном «Дома мудрости» - «Байт аль-Хикма», который одновременно совмещал в себе библиотеку, академию и переводческий центр. К середине 10 века на арабский язык были переведены все главные сочинения Аристотеля.

Именно переводческая деятельность явилась основой для систематизации логико-компаративной герменевтики в аспекте толкования, интерпретации и осмысления исходных философских терминов – разум, воля, ийман, знание, познание, вера. истина, мудрость и хикма.

Философская компаративистика – это сравнительный анализ философских традиций, школ, учений, систем, категориального аппарата и отдельных понятий. Герменевтика – от греч. ἐρμηνευτική (τέχνη) – толковательная (наука) - это искусство истолкования; теория интерпретации и понимания текстов это течение, возникшее как системное учение в философии 20 века. Логика является инструментальной наукой, с помощью которой изучаются процедуры умозаключения, выведения одних положений на основе других [4].

Арабо-мусульманская философия характеризуется тремя аспектами своего развития – первый аспект определяется философией калама (мутакаллимы), второй – восточным перипатетизмом (мутафаккиры) и третий аспект – суфизмом как мистико-религиозной доктрина ислама (аскеты).

Главными представителями фальсафы стали перипатетики-машшā’ийа (или машшā’ун, прогуливающиеся, что соответствует традиционной этимологии греческого названия). Но когда дело дошло до вопросов о существовании Бога, они попытались ввести вопрос сущности Бога в философию перипатетиков и объяснить ее так, чтобы не оставалось места для сомнений. Мусульманские философы проповедуют веру в Аллаха, являющегося истинной причиной существования всех существ, свободным от партнерства, равенства, сходства и противоречий, первопричиной – Аллах Та'алья Вахид (Единый), Кадир (Могущественный),

Халик (Творец), Хайй (Живой), Хаким (Мудрый), Сами' (Слушающий), Басир (Видящий) [5].

Систематизация источников толкования и интерпретации смыслового содержания исламской доктрины и философских терминов учения Аристотеля осуществляется с помощью логики как самостоятельной области знания.

Логика в трактовке Аль-Кинди имеет компаративно-герменевтический характер, отражающий процесс проникновения древнегреческой мысли на мусульманский Восток. Здесь центральное место занимают вопросы рационально-аллегорического толкования «священных текстов», отождествления Бога с первопричиной, а также признание математики как основы логического мышления.

К одной из основных его концепций относится учение о четырех видах разума: деятельного, всегда пребывающего в актуальном состоянии; потенциального, находящегося в состоянии некой «лишенности»; разума по обладанию, перешедшего в актуальное состояние; разума проявляющегося, то есть функционирующего.

Аль-Кинди первым из арабоязычных философов занялся систематической работой по переводу и комментированию логического наследия Аристотеля. По мнению восточных перипатетиков (то есть последователей философии Аристотеля), логика имеет огромное значение в жизни человека: она способствует обучению стройного, последовательного изложения своих мыслей; помогает выделить главное в изучаемом предмете, привести в систему накопленные знания. Логическое мышление позволяет обобщать, делать правильные выводы и прогнозировать различные ситуации [6]. Логика формирует аппарат рационального осмысления и таким образом является наукой, дающей возможность глубокого и всестороннего изучения всех других наук – как естественных, так и общественно-гуманитарных. Именно поэтому великий ученый Востока Абу Наср аль-Фараби назвал ее «главой всех наук», Абу Али ибн-Сино «ключом ко всем наукам». За большой вклад в развитие логики Абу Наср аль-Фараби получил титул «мантический» - логичный; он по праву считается самым выдающимся логиком этой эпохи. Логическое учение Аристотеля было продвинуто им на новый более высокий уровень. Аль-Фараби были досконально разработаны все разделы современной

формальной логики: учение о понятиях, суждениях и его видах и, особенно, об умозаключениях как основе доказательного знания [7].

Наука, постигающая причины бытия мира, есть, по ал-Кинди, «первая философия». Она является высшей степенью философского знания, потому что она «наука истинности первого (Бог), который является причиной всех истин». Защищая философию, ал-Кинди доказывал, что она не противоречит религии и дает возможность символично-аллегорического толкования Корана, укрепляя тем самым мусульманскую веру.

В свете Священного Писания Корана и Священного Предания Хадисов, в которых используется термин хикма [9], лучшие мусульманские умы, принадлежащие разным школам мысли на протяжении столетий пытались определить смысл хикмы, также как и фальсафы, термина, вошедшего в арабский язык через переводы с греческого языка II/VIII и III/IX веков.

Признавая способность разума уяснить язык Откровения, Аль-Кинди находит в Коране высказывания, побуждающие обращаться к свету разума. Разум не останавливается у неких границ, а переходит их, требуя знания всех истин [10]. Во многом именно благодаря ал-Кинди античная философия и культура стали составной частью мусульманской цивилизации, а его творчество оказало большое влияние на развитие арабо-мусульманской и последующей европейской философии.

Историческая тенденция, показывающая как в период средневековой эпохи развития научной мысли стали формироваться истоки ставшей актуальной на сегодняшний день проблематики направлений современной философии в аспектах теории познания, компаративной герменевтики, языкознания, лингвистической и аналитической философии языка и мышления.

Эти направления изучают тесную взаимосвязь и обусловленность логико-философской позиции соотношения языка – мышления – познания – знания – веры – истины. Это указывает на важные аспекты формирования лингвофилософского подхода к изучению языка, таких как - акцентирование внимания Аль-Кинди на семантике, структурализации языковедческой науки, возникновение различных направлений в лингвистике.

Изучение наследия Аль-Кинди студентами языковых и педагогических специальностей высших образовательных учреждений в контексте теоретических вопросов и практических задач учебной дисциплины «Философия» по модульной системе изучения таких тем, как «Познание», «Формальная логика», раздела «Религиоведения» в позволит понять сущность соотношения деятельности мутакаллимов, мутафаккиров, восточного перипатетизма, суфизма и философии калама в мутазилитском, ащъаритском и матуридитском их содержании. Поиск ответа на эти вопросы даст возможность выработки у студентов самостоятельного методологического подхода к исследованию проблем философии языка, аналитической философии, герменевтики, а также выявить преемственность между античной философией и прогрессивной интеллектуальной арабо-мусульманской мыслью. Лингвофилософский и герменевтический аспекты систем аудиторной и самостоятельной работы студентов по кредитно-модульному формату обучения способствуют формированию религиоведческой компетентности в целостной системе государственного светского образования, где указываются исходные причины, обуславливающие необходимость включения знаний о религии и философии в учебные программы высших образовательных учреждений Узбекистана, а также даёт характеристику особенностей воздействия религиозного разнообразия представлений и верований на становление современного языка, например, арабский язык - является языком богослужения в мировой религии ислам, или, в христианстве, если изучать влияние особенностей церковного языка на становление современного русского языка, или по проблемам текстологии, герменевтики как теория толкования священных текстов – Таурата (Торы), Забура (Псалтыря), Инджиля (Библии) и Священной Книги Корана, как идейных источников доктрины всей целостной системы авраамических религий – как гармоничном единстве разума и веры - аллегоризма, преобладания разума (акль) над традицией (накль).

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» - <https://lex.uz/ru/docs/5841077>

2. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» - <https://lex.uz/ru/docs/4545887>
3. Нигматзянова Г.Х. Структура и содержание общекультурных компетенций студента - <http://human.snauka.ru/2014/02/5851>
4. Ибрагим Т.К., Ефремова Н.В. «Мусульманская религиозная философия фальсафа» - Казань, 2014, с. 6 - <https://kpfu.ru/portal/docs/F1812850678/1.pdf>
5. Холмуминов Д. М. Позиции Аль-Фараби и Ибн Сины в компромиссе между философией и суфизмом (компаративная герменевтика) - 13238 (yandex.ru)
6. Агапов Е. П. Логика. Учебное пособие для бакалавров. 3-е издание. М.: Дашков и К. 2021. 160 с.
7. Степанова О.И. Развитие логики в работах ученых школы Восточного перипатетизма \ \ Вестник Науки и образования № 24(102). Часть 3. 2020
8. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия науки – 2013, с.41 - КМ_227-20180905091742 (kaznu.kz)
9. Гиззатуллин Р.А. «Бейт аль-хикма» и ее роль в развитии исламского просвещения. *Minbar. Islamic Studies.* 2013;6(1): 4 - 9 <https://doi.org/10.31162/2618-9569-2013-6-1-4-9>
10. Шангараев Р.Р. Мусульманская Религиозная Философия - https://bolgar.academy/uploads/files/2020/11/18/rrshangaraev-musulmanskaya-religioznaya-filosofiya-1_1605703921.pdf